

REVISTA INVECOM "Estudios transdisciplinarios en comunicación y sociedad" / INVECOM JOURNAL
"Transdisciplinary studies in communication and society / Depósito legal ZU2021000004 / ISSN 2739-
0063 / <http://revistainvecom.org> / Vol. 2, # 1 (enero-junio 2022).

Opinión pública y gestión de COVID-19: el papel de medios mexicanos.

Thania Escobedo Ruiz y Jesús Becerra Villegas

REVISTA INVECOM

ESTUDIOS TRANSDISCIPLINARIOS
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

VOLUMEN 2 NÚMERO 1

2022

ISSN 2739-0063

1-1-2022

6

Opinión pública y gestión de COVID-19: el papel de medios mexicanos¹

Public opinion and management of COVID-19: the role of Mexican media

Thania Escobedo Ruiz²

<https://orcid.org/0000-0002-9714-5964>

Jesús Becerra Villegas³

<https://orcid.org/0000-0002-9981-1983>

Resumen

El inicio de la pandemia de COVID-19 en China fue mayormente desatendido por los medios de comunicación mexicanos. Sin embargo, el tema ocupó su interés al volverse tendencia de agenda en la población y los gobiernos tras la percepción de la pandemia como una realidad tangible, a través de sus efectos y alcances, así como de los altos costos humanos, políticos y económicos. Un grupo de investigadores de tres instituciones públicas mexicanas realizó un estudio sobre la cobertura del tema realizada por medios de comunicación corporativos e independientes nacionales. El proyecto permitió estimar el papel que desempeñaron éstos en la construcción social de la realidad y de la opinión pública, mediante la producción de noticias y la definición de posturas sobre la pandemia y su gestión por parte del gobierno federal. El presente trabajo da cuenta de una parte de dicho estudio, bajo el seguimiento de las revistas mensuales de corte cultural y político, *Letras libres* y *Nexos*, durante los meses de marzo a noviembre de 2020. Participa del objetivo general del proyecto mayor, que consiste en: “Identificar los antagonismos discursivos a nivel nacional en las narrativas de los actores sociales y políticos relevantes, en torno a la política federal de salud tomada ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en México, para formular estrategias deliberativas de comunicación que fortalezcan el espacio público de la democracia mexicana”. La metodología se centró en el seguimiento de las publicaciones digitales y la lectura de los artículos pertinentes al proyecto, para consignar en fichas estandarizadas los argumentos centrales del texto y la postura asumida frente a la gestión de la pandemia. El principal resultado confirma la prevalencia de la línea opositora de las revistas al gobierno federal en sus opiniones sobre la gestión sanitaria, económica y política de la pandemia.

Palabras clave: COVID-19, Gestión de la pandemia en México, Opinión Pública, Oposición al gobierno mexicano, Monitoreo de medios mexicanos.

Recibido: 14-06-21 – Aceptado: 21-08-21

¹ El presente trabajo es producto del proyecto de investigación titulado “La emergencia de las noticias falsas en el ámbito de la salud en el contexto de la pandemia COVID-19 en México: discursos y construcción simbólica de los actores sociales”, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

² Universidad Nacional Autónoma de México. thaniaescobedo13@outlook.com

³ Universidad Autónoma de Zacatecas, México. jebevi@uaz.edu.mx

Abstract

The onset of the COVID-19 pandemic in China was largely neglected by the Mexican media. However, the issue became of interest when it became a trend in the agenda of the population and governments after the perception of the pandemic as a tangible reality, through its effects and scope, as well as the high human, political and economic costs. A group of researchers from three Mexican public institutions conducted a study on the coverage of the issue by national corporate and independent media. The project made it possible to estimate the role played by these media in the social construction of reality and public opinion, through the production of news and the definition of positions on the pandemic and its management by the federal government. This paper reports a part of this study, under the monitoring of the monthly cultural and political magazines, Letras libres and Nexos, during the months of March to November 2020. It participates in the general objective of the larger project, which consists of: "To identify discursive antagonisms at the national level in the narratives of relevant social and political actors, around the federal health policy taken in the face of the health emergency by COVID-19 in Mexico, in order to formulate deliberative communication strategies that strengthen the public space of Mexican democracy". The methodology focused on the monitoring of digital publications and the reading of articles relevant to the project, in order to record in standardized cards the central arguments of the text and the position taken on the management of the pandemic. The main result confirms the prevalence of the opposing line of the journals to the federal government in their opinions on the health, economic and political management of the pandemic.

Key words: COVID-19, Pandemic management in Mexico, Public opinion, Opposition to the Mexican government, Mexican media monitoring.

*Lo que las personas definen como real,
es real en sus consecuencias.*

William I. Thomas, 1928: 571-572.

Introducción

Los primeros casos de neumonía atribuidos al COVID-19, fueron notificados por China el 31 de diciembre de 2019. Tras conocer del brote un día después y valorar sus riesgos epidémicos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo públicos los hechos el 4 de enero de 2020 y en poco tiempo se presentaron en los medios mexicanos como un problema acotado a una provincia al otro lado del mundo. La parte noticiosa fue la de nacionales “atrapados” en Wuhan y sus estrictas medidas de contención, así como de la eficiencia china para construir y equipar hospitales en tiempos acaso imposibles para cualquier otro país. También corrieron las especulaciones sobre el impacto de la crisis sanitaria en la competencia China - Estados Unidos. Pero la demanda pública de atención al tema ocurrió al saber de los contagios en otros países, en especial los europeos.

Según El economista (01 de marzo de 2021), el primer paciente mexicano se detectó el 28 de febrero y los primeros fallecimientos en el país se dieron a conocer el 18 de marzo. Dos días después se suspendieron las clases presenciales. El 23 de marzo inició la Jornada de sana distancia. El 30 de marzo el Consejo de Salubridad General declaró la emergencia sanitaria en un primer acuerdo, seguido por otro que establece que “La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior” (DOF 30 de marzo de 2020). Un día después se notificó un nuevo acuerdo de medidas extraordinarias, con efectos en los sectores público, social y privado: en el apartado I del artículo primero de dos “Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales...” (DOF 31 de marzo de 2020). Así comenzó el cierre de la economía nacional y la primera “crisis por diseño” (Herrera, A. 9 de septiembre de 2020), confiando en que “el sistema financiero mexicano mantiene una posición de capital y liquidez sólida para enfrentar un entorno de debilidad económica y sostener el financiamiento a empresas y

hogares” (CESF, 1 de abril de 2020). Lo anterior según la Secretaría de Hacienda, en sesión presidida por el titular, con la participación del gobernador del Banco de México.

Diversos medios mexicanos de información y de opinión, desde distintas posturas políticas cubrieron y calificaron no solamente el tema de la pandemia como tal, sino los efectos en distintos órdenes y la gestión de los tres niveles de gobierno, así como el papel de entidades privadas y sociales. También el sector académico desde distintas disciplinas ha generado publicaciones con variados niveles de rigor acerca de los mismos objetos. A continuación se exponen las líneas más representativas de documentos académicos en materia de análisis de la gestión del covid-19 llevada a cabo por el gobierno de la República, en materia de salud, economía y seguridad.

Estado del arte

El citado Teorema de Thompson da pie a la observación inicial sobre las discusiones académicas en torno a la gestión de la pandemia. Llamamos “efecto de verdad” a la reificación en las prácticas cotidianas de lo que se tiene por real, en este caso la relación que guarda la población con el covid-19. Este efecto, que también encontramos en los escritos de opinión, según reportamos en la sección Resultados, es abordado desde la perspectiva de la infodemia por Leticia Castillo (2020), a propósito de la cual llama a practicar la verificación de la información para evitar actos peligrosos derivados de psicosis o desdén vinculados a contenidos de “posverdad”. Los estudios pioneros de lo que hoy se conoce como *infodemia*, ya instalada en ámbitos tan variados como la política y el entretenimiento, provienen del área médica. El volumen 5 de la revista *Clinical Performance and Quality Health Care* incluía un par de artículos para valorar la calidad y cantidad de la información sobre asistencia sanitaria (McGrath, 1997) y sobre dieta (Davison, 1997). El artículo fundador del término corresponde a Gunther Eisenbach (2002), según se reconoce en el ámbito de la salud. Una encuesta publicada bajo el título *The covid conspiracy* (Freiheit.org, 2020), efectuada en 7 países reporta la desconfianza en los medios tradicionales junto al analfabetismo mediático y la creencia de que el covid es un arma biológica asociada al desarrollo de la Red 5G. Destaca el dato de que el 47% (N=1054, edades 18-65) de los encuestados mexicanos admiten su dificultad para distinguir noticias verdaderas y falsas sobre el covid (pág. 10). La opinión pública sobre

asuntos relevantes aparece como un campo cruzado por intereses locales y externos, con impacto en la configuración cognoscitiva, valorativa y pragmática de los destinatarios. Desde esa perspectiva, puede afirmarse que no hay mucha distancia entre la emisión de información deliberadamente distorsionada y la propaganda: a una y a otra las definen los fines buscados.

El segundo eje de interés en el presente recuento es la gestión de la pandemia por el gobierno federal, que concentra la capacidad estatal relevante para su diseño y ejercicio. Sobresalen por su número los trabajos críticos a las acciones del presidente de la República en cuatro acusaciones: a) la minimización de la seriedad sanitaria, social y económica de la amenaza viral; b) la politización y polarización de la lucha contra el covid-19; c) las omisiones y la descoordinación de las instancias en la estrategia y, d) la desprotección a los sectores más vulnerables en materia de empleo y seguridad. En distintas medidas, convergen en esa valoración y/o en el llamado a alguna forma de nuevo pacto social los trabajos de Ibarra, Cárdenas, Ruiz y Salazar (2020); María de Lourdes Melgar (2020), Jaime Aragón y Juan Bautista Lucca (2020) y Juan José Ramírez (2020). Desde la perspectiva de género, se encuentran trabajos que estiman el grado de afectación del manejo de la pandemia en las mujeres, tanto por la reducción de recursos como por la conversión del espacio doméstico en punto de trabajo, de aprendizaje y de convivencia, con impacto incremental en la violencia familiar (Cerdeña, 2020; Yautentzi y Cisneros, 2021). Por su tratamiento distinto, destaca la aproximación estructural en la valoración de la acción gubernamental, ofrecida por Gisela Morales (2020). En su documento vincula los factores asociados a la población con la capacidad heredada de respuesta institucional. Otro objeto estudiado son las acciones entre gobiernos subnacionales y el federal, que se juzgan improvisadas e incluso contradictorias (Cruz, Culebro y Méndez, 2020). Finalmente, diversos trabajos se orientan a ofrecer propuestas de colaboración con el sector privado y/o de acercamiento al gobierno electrónico y/o la mejora de la comunicación pública (Sánchez, 2020; Juárez, 2020; Larrosa, 2020).

Es de señalarse el paralelismo en los temas y tratamientos referidos para dar cuenta del estado de las discusiones académicas, y los observados en las revistas de opinión que constituyen el centro del presente estudio, según se describe más adelante.

Propósito y estructura

El presente documento da cuenta de los hallazgos en el análisis de las revistas mexicanas mensuales *Letras libres* y *Nexos* en materia de la emergencia sanitaria nacional por covid-19. Forma parte de un proyecto de cobertura de medios informativos y de opinión, tanto de base impresa como electrónica y de diversas tendencias políticas. El trabajo conjunto permitió estimar el papel que desempeñaron dichos medios en la construcción social de la realidad y de la opinión pública, mediante la producción de noticias y la definición de posturas sobre la pandemia y su gestión por parte del gobierno federal.

En seguida se exponen los objetivos, así como el método empleado en correspondencia con el encuadre teórico. Posteriormente, se presentan y discuten los resultados y se ofrecen las conclusiones del trabajo, seguidas del listado de referencias académicas.

Objetivo general del proyecto

Identificar los antagonismos discursivos a nivel nacional en las narrativas de los actores sociales y políticos relevantes, en torno a la política federal de salud tomada ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en México, para formular estrategias deliberativas de comunicación que fortalezcan el espacio público de la democracia mexicana.

Objetivo particular del estudio

Identificar los antagonismos discursivos a nivel nacional en las narrativas de los actores sociales y políticos relevantes, en torno a la política federal de salud tomada ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en México, en las revistas *Letras libres* y *Nexos*.

Método

Por tratarse de un proyecto con la participación de estudiantes e investigadores de tres universidades públicas ubicadas en distintas regiones de México, se estableció una metodología común que permitiera generar lecturas comparables de los distintos medios en su cobertura, análisis y opinión sobre la estrategia anticovid a nivel federal. Se trata del seguimiento de las publicaciones digitales y la lectura de los artículos pertinentes al

proyecto, para consignar en fichas técnicas estandarizadas los argumentos centrales del texto y la postura asumida frente a la gestión de la pandemia.

En el diseño del proyecto y sus instrumentos fueron considerados autores como Adam Przeworski, Ernesto Laclau, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Amartia Sen, John Elster y la Escuela de Essex. En la lectura de la gestión de la opinión pública (y opinión de los públicos) también se tuvieron presentes las teorías del cultivo y del establecimiento de la agenda, así como las correspondientes advertencias metodológicas de Pierre Bourdieu.

Resultados

Durante el contexto epidemiológico por Covid-19, los medios de comunicación han jugado un papel de trascendencia, a causa de la relevancia derivada del poder de la información con respecto a los distintos asuntos de posible interés público. Convertida en el tema omnipresente de la vida humana ante el cambio radical que implicó en las sociedades, la pandemia produjo la necesidad permanente de información para comprender la realidad y responder a ella. Sin embargo, parte de los fenómenos observados, remite a una infodemia hecha de interminables Fake news emitidas por diversos medios y replicadas por usuarios en muchos casos cargados de ansiedad. En este sentido, el cuarto poder se vio rebasada en la teoría (en tanto el deber ser, que remite a una neutralidad y ética informativa), por la realidad (en referencia a su sentido pragmático al entrar en contacto con el sistema político). La cuestión es de gran relevancia, en tanto que los medios de comunicación crean, definen y establecen una determinada opinión pública y realidad sociopolítica, así como también afectan el ánimo social con relación a las agendas públicas y de gobierno. Además, en sociedades altamente consumistas de contenidos digitales, la capacidad de producción de resultados se potencia para invadir con rapidez los elementos anímicos, de aprendizaje y de percepción de las sociedades.

En el caso mexicano bajo el contexto de Covid-19, la infodemia y los elementos derivados de la misma, pudieron ser observados a partir de la dinámica que se ha mantenido entre el gobierno y medios de comunicación, cuya maquinaria de la producción de la información ha mostrado servir a intereses particulares. Para ello, se realizó un seguimiento bajo la observancia particular de dos medios de comunicación

mexicanos y sus publicaciones digitales, *Nexos* y *Letras Libres*, los cuales, se encuentran dirigidos a un público en particular (aunque no cuentan con un acceso restringido), filtrados por el tipo de lenguaje, categorías, temas, autores, dueños, enfoques de revista y estructura en que se presenta el mensaje. Primeramente, se debe comprender que son medios cuyo público lo integran estudiantes, profesionistas, intelectuales o clases sociales de mayor capacidad económica. Así, gran parte de los mensajes emitidos (bajo la lógica de la comunicación), cuenta con una estructura analítica de los fenómenos sociales y políticos, la gobernanza, los resultados y posturas del gobierno, mas no de los hechos o sucesos cubiertos a tiempo real. Para ello, estos medios mantienen dentro de su línea editorial a personajes considerados como especialistas en diversas ramas, así como actores de gran influencia en los ámbitos económico, político y social.

Letras libres

Se trata de un medio mensual que tiene su origen en la élite intelectual mexicana, puesto que se presume que el antecedente de dicho medio es la editorial y revista *Vuelta*, que perteneció a Octavio Paz, y que tras su muerte, fue vendida a Enrique Krauze, mismo que funge como su editor. Éste se ha caracterizado por mantener desencuentros con el gobierno federal, principalmente con relación a los señalamientos de favoritismo de otros presidentes sobre este medio y con la divulgación negativa de la imagen presidencial por parte de *Letras libres*.

Sus especialistas cuentan con un *título* que los dota de una aparente confianza ante el consumidor, puesto que se trata de politólogos, sociólogos, analistas del discurso y especialistas en el manejo de emociones y tiempos de crisis sociales. Por su experiencia en el manejo mediático también participan en otros medios de oposición y crítica (como el periódico *Reforma*), en conflicto público y vigente con el gobierno actual. Además, cabe resaltar que el mismo Enrique Krauze ha participado como autor en *Letras Libres*, con la publicación de artículos que critican, comparan y marcan una distancia y pelea con el gobierno federal sobre el monopolio de la verdad.

En este sentido, los artículos publicados mantienen una serie de críticas sobre temas específicos con respecto al gobierno y al presidente, que comprenden su gestión, los resultados y los análisis personificados. En el contexto de la Covid-19, se han señalado

discrepancias entre la realidad y los intereses propios de una agenda presidencial y partidista, donde los megaproyectos priman sobre el financiamiento a áreas de interés público, que han sido afectadas por la pandemia. También acusan de autoritarismo y populismo que ha derivado en la división del país, en las relaciones gobierno-sociedad y gobiernos-presidente. Se señala además una incapacidad de dirigir al país ante la ignorancia, la necesidad y el egocentrismo, aprovechando incluso la oportunidad a llamar ante ello, al voto por la oposición. Finalmente, resulta reveladora la comparación que desde sus páginas se ha hecho de la figura presidencial, con la de aquellos actores internacionales cuyos gobiernos fueron devastadores para sus nacionales, caracterizados por la tiranía, el autoritarismo, la miseria y la desesperanza.

Cabe resaltar que para lo comentado, se hace uso de discursos emocionales dentro del análisis como oposición, que usan categorías como el miedo, la incertidumbre, el pesimismo y el desaliento, como forma de adentrarse desde un plano de lo cognitivo y lo emocional a los lectores de las publicaciones. En este sentido, los mensajes se encuentran orientados a la creación de un pánico psicoemocional, al que se le suma la existencia de un contexto complejo, derivando en afirmaciones (desde la perspectiva de la revista) de una serie de infortunios, propio de un gobierno incapaz de tomar el timón y llevar correctamente al país.

Nexos

Este medio mensual pertenece al analista Héctor Aguilar Camín, que mantiene una serie de posturas contrarias al modelo de gobierno bajo el Estado Benefactor que propone el gobierno actual, tales como la educación superior gratuita. Esta diferencia ideológica se encuentra marcada en sus publicaciones, ya que se caracteriza por mantener autores cuyo posicionamiento político y forma de hacer política, discrepa con la visión discursiva de la administración actual, dado que varios de éstos pertenecieron a gobiernos anteriores, partidos políticos o grupos económicos de oposición. Tal es el caso de José Woldenberg (exconsejero Presidente del IFE), Julio Frenk (extitular de la Secretaría de Salud), Carlos Salazar Lomelín (exdirector general de Fomento Económico Mexicano), entre otros.

Es en esta línea donde se explica que las críticas contra el gobierno federal se hayan caracterizado principalmente por referirse a una falsa "esperanza por el país", bajo

una contrarrespuesta que señala que las demandas del México actual no son las de 2018: la corrupción, que “no debe ser usada como moneda de cambio” en el argumento contra la acusación de falta de respuesta por parte del gobierno. La austeridad del gasto público es vista como un error del manejo del gasto público, con consecuencias catastróficas para el país, principalmente con referencia a los recortes a las instituciones de salud pública. Los megaproyectos (principalmente refinería, aeropuerto, Tren Maya y corredor ístmico), son percibidos como un capricho político que ha costado recursos, tiempos y esfuerzos vanos, ante problemas públicos de mayor urgencia en el contexto sanitario. La constante politización de los sucesos, temas y emociones surgidas durante la pandemia, se acusa de llevar la finalidad de mantener una aprobación presidencial y clientela electoral. A estos agravios se suma, según esto, la falta de una comunicación eficiente entre las mismas autoridades, que marca una discrepancia entre el dicho y el hecho.

Nexos también realiza ejercicios que derivan en un intento de política comparada, con relación a la figura presidencial y los tipos de ideologías y políticas de gobierno, en referencia a personajes como Bolsonaro o Franco. Pero a diferencia de *Letras Libres*, algunos documentos encontrados en *Nexos* se caracterizan por brindar posibles caminos de acción, que a perspectiva del autor, pueden ser tomados por el gobierno para mejorar las condiciones económicas, sociales, políticas y sanitarias en las que se encuentra el país. Estas apuestas muestran un corte enfocado a la política neoliberal que es criticada y contraria a la forma en que se dirige actualmente el país.

La siguiente sinopsis da cuenta de rasgos comunes y particulares de *Nexos* y *Letras libres* en el tratamiento de la gestión federal de la pandemia de covid-19.

Categorías de análisis	Nexos	Letras Libres
Dueño	Héctor Aguilar Camín	Enrique Krauze
Intelectuales que redactan	José Woldenberg (fue Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral) Julio Frenk (ex titular de la Secretaría de Salud) José Ramón Cossío (ex ministro de la SCJN 2003) Ma. Amparo Casar (Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) Carlos Salazar Lomelín (ex Director General de Fomento Económico Mexicano)	Alejandro E. Macías (comisionado nacional para la influencia de la Secretaría de Salud) Suárez Veléz Jorge (columnista en el Reforma) Luis Antonio Espino (Especialista en discurso político y manejo de crisis) Enrique Krauze
Tipos de discursos	Pesimista, descontento, incredulidad, miedo, esperanza y respuesta	Pesimista, descontento, incredulidad y miedo
Estilo político	Autoritario (interior) y subordinado (exterior)	Populista y autoritario
Calificativos sobre el presidente	Irresponsable, desordenado, falta de liderazgo, machista, incapaz, rígido y autocomplaciente	Falta de liderazgo, especulativo, rigidez, autocomplacencia, desorientado, ineficiente, mentiroso y omnipresente
Críticas principales al gobierno	Falta de comunicación eficaz Austeridad Falta de manejo en temas de género Corrupción Megaproyectos Politización de problemas públicos	Falta de comunicación Austeridad Divisor Falta de responsabilidad Megaproyectos Gobierno rebasado
Temporalidad	Anterior y durante la pandemia	Anterior y durante la pandemia
Actores políticos con los que se compara	Fidel Castro y Franco	Chávez, Bolsonaro y Trump
Contribuciones positivas del medio	Propuesta de solución en el ámbito económico, principalmente en términos de un plan de recuperación económica. Incita a la responsabilidad social	Ninguna
Tendencia política del medio	Centro	Oposición

Conclusión

La presente investigación permitió arribar a una serie de hallazgos, en los cuales se encuentran el uso de las emociones y de la incertidumbre para generar un descontento y ruptura con la figura presidencial. Esto remite a la implementación de una política del miedo por parte de los medios de comunicación, donde la articulación emocional a través de los mensajes de los medios se basa en la politización de los asuntos o hechos de mayor interés público, bajo el uso de características, cualidades y comparaciones que remiten a un estado de alerta y pánico social.

Es relevante mencionar que el partido en el poder (Morena: Movimiento de Regeneración Nacional) mantiene su fuerza a partir de la figura presidencial, por lo que resulta natural en términos de la política, el uso del suceso de mayor relevancia a nivel mundial. Busca con ello incorporar al debate público a la oposición partidista y a los medios antagónicos que se han convertido en la principal arma e instrumento para llegar a la población mexicana, con la intención de obtener los intereses que enarbolan y promueven los principales actores adversarios, desde una u otra trinchera.

Al gestionar opinión pública y opinión del público, los medios contribuyen a construir la realidad social y política del país para encaminar acciones. Bajo una intención

menos identificada con lo opinático y más con lo epistémico, un papel semejante han jugado los trabajos académicos reseñados en el estado del arte. Por su diversidad, el conjunto resulta más comparable a la oferta expositiva e interpretativa encontrada en *Nexos*. Los canales de información académica o mediática se vuelven el principal conducto para posicionar una perspectiva e ideología determinada y, con ello, de la continuidad de las agendas de aprobación o rechazo sobre ciertos actores, grupos y tendencias políticas.

Sin duda, la infodemia de los medios opositores y los partidismos detrás de ellos deja ver el intento de mantener una vigencia política, hoy en los hechos tan menguada como en los tiempos del partido único. En el presente estado de cosas, concluimos que lo último que debería ser el ciudadano medio es entrar a un debate entre colores y caras como criterio para juzgar la confiabilidad de la información. Mientras tanto, la seguridad sanitaria cede su posición central con tal de que la politización de la pandemia avance su agenda de polaridad social.

REFERENCIAS

- Aragón, Jaime y Juan Bautista Lucca (ago-dez, 2020). ¿La "grieta" mexicana? La polarización de la opinión pública en la era de Andrés Manuel López Obrador y del COVID19. *Abya-Yala: revista sobre acceso à justiça e direitos nas américas*, 4, (3). Universidade de Brasilia (UnB). Pp. 229-245. Consultado el 12 de mayo de 2021. <https://hal.univ-antilles.fr/hal-03133597/document>
- Castillo, Leticia (2020). La comunicación mediática frente al covid-19. *Anuario de ciencias sociales 2020, 1 (1)*. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pp. 24-32. Consultado el 11 de mayo de 2021. <http://uacj113.mx/wp->

content/uploads/2021/02/ENE-15-2021-ANUARIO-DE-CIENCIAS-
SOCIALES.pdf#page=24

Cerda, Aída (enero-abril, 2020). El impacto diferenciado de la crisis por COVID-19 en la vida de mujeres y hombres. *Revista de administración pública, LV (1). Dossier: Covid-19 y administración pública: Una oportunidad para su transformación*. Pp. 165-191. Consultado el 10 de mayo de 2021. https://inap.mx/wp-content/uploads/2020/10/INAP-RAP_151-2020.pdf#page=62

CESF (Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero) (1 de abril de 2020). *El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero actualiza su balance de riesgos*. Comunicado de prensa. Consultado el 10 de mayo de 2021. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544827/_A88C7F3E-778D-E29A-E27B-98E739A7FA02_.pdf.pdf

Cruz, Pablo, Jorge Culebro y Benjamín Méndez (jul – dic, 2020). Liderazgo y gestión de crisis en México en las primeras respuestas al COVID-19: el papel de los gobiernos sub-nacionales. *Buen Gobierno*, 29. Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos A.C. México. Pp. 3-18. Consultado el 10 de mayo de 2021. https://www.researchgate.net/profile/Jorge-Culebro/publication/344228603_Liderazgo_y_gestion_de_crisis_en_Mexico_en_las_primeras_104_respuestas_al_COVID-19_el_papel_de_los_gobiernos_sub_nacionales/links/5f5e51da299bf1d43c00ed84/Liderazgo-y-gestion-de-crisis-en-Mexico-en-las-primeras-104-respuestas-al-COVID-19-el-papel-de-los-gobiernos-sub-nacionales.pdf

Davison, K. (Apr 01, 1997). The quality of dietary information on the World Wide Web. *Clinical Performance and Quality Health Care*, 5(2):90-93. Consultado el 11 de mayo de 2021. <https://europepmc.org/article/med/10167213>

DOF (Diario Oficial de la Federación) (30 de marzo de 2020). *Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)*. Consultado el 10 de mayo de 2021.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30%2F03%2F2020

DOF (31 de marzo de 2020). Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Consultado el 10 de mayo de 2021. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true

Eisenbach, G. (Dec 15, 2002). Infodemiology: the epidemiology of (mis)information. *The American journal of medicine*, 113 (9). Pp. 763-765. Consultado el 11 de mayo de 2021. [https://www.amjmed.com/article/S0002-9343\(02\)01473-0/fulltext](https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(02)01473-0/fulltext)

El economista (01 de marzo de 2021), *Cronología de la pandemia en México*. Sección Política. México. Consultado el 10 de mayo de 2021. <https://www.economista.com.mx/politica/Cronologia-de-la-pandemia-en-Mexico-20210301-0045.html>

Freiheit.org (Jul 17, 2020). *Covid Conspiracy. International survey: Disinformation permeates societies worldwide*. Consultado el 12 de mayo de 2020. https://www.freiheit.org/sites/default/files/2020-07/corona_fake_news_eg.pdf

Herrera, Arturo (9 de septiembre de 2020). *Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Comparecencia del secretario de Hacienda*. Consultado el 10 de mayo de 2020. <https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-8-de-septiembre-de-2020-252226?idiom=es>

Ibarra, Ismael, Jesús Cárdenas, Raúl Ruiz & Raúl Salazar (Jul 27, 2020). Mexico and the COVID-19 Response. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 14(4), Letter to the editor. Cambridge University Press. E17-E18. doi:10.1017/dmp.2020.260. Consultado el 10 de mayo de 2021. <https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/mexico-and-the-covid19-response/D534AABB5B0F77A8CD9E05AB3020BC42>

Juárez, Javier (enero-abril, 2020) TIC, herramienta esencial en emergencias y su necesaria adopción en la administración pública. *Revista de administración pública, LV (1). Dossier: Covid-19 y administración pública: Una oportunidad para su transformación.* Pp. 145-164. Consultado el 10 de mayo de 2021. https://inap.mx/wp-content/uploads/2020/10/INAP-RAP_151-2020.pdf#page=62

Larrosa-Fuentes, Juan (2020). Comunicación pública del gobierno federal mexicano en el contexto de covid-19. *Pi, Revista de análisis plural.* Iteso. Pp. 233-244. Consultado el 10 de mayo de 2021. <https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/6435/S6-Comunicación%20pública%20del%20gobierno%20federal%20mexicano%20en%20el%20contexto%20de%20covid-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

McGrath, I. (Apr 01, 1997). Information superhighway or information traffic jam for healthcare consumers? *Clinical Performance and Quality Health Care*, 5(2):90-93. Consultado el 11 de mayo de 2021. <https://europepmc.org/article/med/10167219>

Melgar, María de Lourdes (enero-abril, 2020). Pensar el futuro en tiempos de Covid-19: ¿Regresión o Transformación? *Revista de administración pública, LV (1). Dossier: Covid-19 y administración pública: Una oportunidad para su transformación.* Pp. 115-143. Consultado el 10 de mayo de 2021. https://inap.mx/wp-content/uploads/2020/10/INAP-RAP_151-2020.pdf#page=62

Morales, Gisela (enero-abril, 2020). Las capacidades del Estado en la gestión de la pandemia por COVID-19 en México. *Revista de administración pública, LV (1). Dossier: Covid-19 y administración pública: Una oportunidad para su transformación.* Pp. 61-95. Consultado el 10 de mayo de 2021. https://inap.mx/wp-content/uploads/2020/10/INAP-RAP_151-2020.pdf#page=62

Ramírez, Juan José (2020). México: el fracaso de la política sanitaria contra el sars-cov-2. *Anuario de ciencias sociales 2020, 1(1)*. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pp. 138-155. Consultado el 12 de mayo de 2021. <http://uacj113.mx/wp-content/uploads/2021/02/ENE-15-2021-ANUARIO-DE-CIENCIAS-SOCIALES.pdf#page=24>

Sánchez, Luis (enero-abril, 2020). El rol de los gobiernos en la implementación de políticas económicas de alivio ante la pandemia de COVID-19: Un enfoque en el desarrollo del sector privado. *Revista de administración pública, LV (1). Dossier: Covid-19 y administración pública: Una oportunidad para su transformación*. Pp. 27-59. Consultado el 10 de mayo de 2021. https://inap.mx/wp-content/uploads/2020/10/INAP-RAP_151-2020.pdf#page=62

Thomas, William I (1928). *The child in America: Behavior problems and programs*. New York: Knopf.

Yautentzi, Dora y José Luis Cisneros (enero-junio, 2021). Sobretrabajo en tiempos del Covid-19: Desvelando las jornadas de mujeres en el confinamiento. *The journal of academy, 4*. Asociación de universidades del Perú. Consultado el 12 de mayo de 2021. <http://journalacademy.net/index.php/revista/article/view/42>

Fuentes analizadas

Letras libres. Números regulares y especiales de enero a octubre de 2020.
<https://www.letraslibres.com>

Nexos. Números regulares y especiales de enero a octubre de 2020.
<https://www.nexos.com>